

Projeto de pesquisa e levantamento de patrimônios culturais tombados em Belo Horizonte: religiões de matrizes

Africanas e culturas populares

Sansara de La Riesgo Baptista

¹Universidade Federal de Minas Gerais, sansaraconservacaorestauracao@gmail.com

Área temática principal: Conservação Preventiva

Palavras-chave: Patrimônio cultural, Hegemonia cultural e Conservação Preventiva

O projeto teve como objetivo mapear patrimônios culturais tombados em Belo Horizonte vinculados às religiões de matrizes africanas, culturas populares e populações indígenas, buscando ampliar referências históricas na conservação e problematizar a hegemonia cultural na patrimonialização. Desenvolvido no auxílio estudantil UFMG 2024/02, sob supervisão da Profa. Giulia Villela, fundamentou-se no conceito de hegemonia de Antônio Gramsci. A metodologia incluiu mapeamento dos terreiros a partir do Mapa do Axé, verificação de localização e tempo de existência, sistematização em planilha, pesquisa em arquivos públicos, curadoria, visitas de campo e registros fotográficos, culminando na exposição “A Cidade e suas Raízes: Retratos de Resistência”. Os resultados evidenciaram a impermanência de muitos terreiros por deslocamento ou extinção decorrente de intolerância religiosa e ausência de políticas públicas, além da discrepância entre tombamentos católicos e afro-brasileiros. Destacaram-se a escuta ativa, a valorização da oralidade e a compreensão das práticas rituais no diagnóstico e na conservação preventiva, especialmente em monumentos sujeitos à ação humana. A exposição fortaleceu a educação patrimonial e o diálogo comunitário, repercutindo na rede pública de ensino.

Referências bibliográficas:

ALVES, Ana Rodrigues Cavalcanti. O conceito de hegemonia: de Gramsci a Laclau e Mouffe. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 80, p. 71-96, 2010.

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. **Patrimônio Cultural**. Fundação Municipal de Cultura. Belo Horizonte, [2026?]. Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/patrimonio>. Acesso em: 17 mar. 2026.

<https://www.mapeandoaxe.org.br>